

MOTOR ALALIYALI BOLALAR LUG‘AT BOYLIGINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Kaxxarova Malika Maxsudovna Nizomiy nomidagi O‘zMPU Logopediya kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19645495>

Annotatsiya. Motor alaliyali bolalar lug‘at boyligining rivojlanish xususiyatlari bo‘yicha mavzuga doir psixologik-pedagogik va metodik adabiyotlarni o‘rganildi hamda tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: idrok, fonetik, lug‘at, artikulyatsiya, koordinatsiyasi, nutq apparati, kinetik.

Аннотация. Проведено изучение и анализ психологической, педагогической и методологической литературы по теме развития словарного запаса у детей с моторной алалией.

Ключевые слова: восприятие, фонетика, словарный запас, артикуляция, координация, речевой аппарат, кинетика.

Abstract. A study and analysis of psychological, pedagogical, and methodological literature on vocabulary development in children with motor alalia was conducted.

Keywords: perception, phonetics, vocabulary, articulation, coordination, speech apparatus, kinetics.

Alaliya nutq kamchiligiga ega bolada nutqiy mexanizmlar tovushlar, talaffuzi va artikulyatsion apparat orqali innervatsiya qilish tizimida xatoliklar yuzaga chiqadi. Aniqlanishicha, so‘z bo‘g‘in gaplarni shakllantirish, shuningdek, tovushlarni idrok etish tanlash bilan bir vaqtda, bo‘g‘inlararo bog‘lanishlar (ya‘ni, artikulyatsion apparatning bir holatdan ikkinchi holatga ko‘chishi) va chuqur sintaktik va chuqur-semantik darajani, ya‘ni ichki nutq darajasini buzilganligi bilan namoyon bo‘ladi. Alaliyada neyrofizologik bosh miya buzilishlarini nutqning sust rivojlanishi bilan aloqasi o‘rganiladi.

Motor alaliya deb murakkab nutq nuqsonlaridan biri bo‘lib, nutq va nutqiy bo‘lmagan alomatlar majmui, ularning o‘zaro aloqasi aniqlanmaydi. Motor alaliyasida nutq kamchiligida talaffuz buzulishlari yetakchi o‘rinni egallaydi. Motor alaliyaning nutq belgilarida nutqning sust rivojlanishi nomoyon bo‘lib, barcha tarkibiy qismlarini ya‘ni fonetik, fonemik va leksik-grammatik tomonlarni qamrab oladi. Mazkur belgilarga ko‘ra, fonetik-fonemik nutq kamchiligi mavjud bolalar guruhini va ularning yetakchi leksik-grammatik jihatdan rivojlanmagan guruhini ajratib olinadi. Guruhlarning birinchisi dominant yarim sharning korteksining markaziy nutq harakat markazida pastki qismlarning shikastlanishidan kelib chiqadi deya ta‘kidlanadi. Ikkinchi guruh miya yarim korteksining motor qismining oldingi qismlarini shikastlanishidir deya taxmin qilinadi.

Alaliyali bolalarda talaffuz jarayoning rivojlanishi sifatli va miqdoriy o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. Bu barcha bolalarda nutq rivojlanishining har bir bosqichida bir darajada yoki turli ko‘rinishlarida aks etadi. Psixologik-pedagogik tadqiqot ishlariga qaraganda (R. E. Levina, V. K. Orfinskaya, A. K. Markova, E.G. Koritskaya, V. A. Minashina, E. F. Sobotovich, O. N. Usanova va boshqalar) fonetik kamchiliklari ega bo‘lgan bolalarning leksik va grammatik rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari mavjud deya fikr yuritiladi. Fonetik tomonning rivojlanishi ko‘p jihatdan miya lug‘atining rivojlanishiga bog‘liq. Ayrim hollarda tovushlar talaffuzi lug‘at rivojlanishi ta‘sirida o‘z-o‘zidan vujudga

keladi lekin, ularning so‘z tarkibida qo‘llanilishi katta qiyinchiliklarga olib keladi deb aytish mumkin. Buni alaliyali bolalar tomonidan ajratilgan tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilishlariga qaramay, so‘zlar orasida tovushlarni talaffuz qilishda qiyinchiliklar vujudga kelishini ko‘rishimiz mumkin. Ayrim holatlarda lug‘at boyligining ortib borishi bola nutqida yo‘q tovushlarni talaffuz qilishga ham olib keladi va tovushlar artikulyatsion holati shakllanib boradi. Nutqdagi umumiy bog‘lanishlarda qiyinchilik kuzatilishi mumkin. A.R. Luriyaning so‘zlariga ko‘ra, artikulyatsion holat ko‘chishidagi qiyinchiliklar bu tovushlar talaffuzining buzilishiga, o‘zgarishiga, so‘zlarning tuzilishini soddalashtirishga olib keladi. Turli hil tadqiqotchilar alaliyaning turli darajalarini aniqlashgan va o‘z g‘oyalarini ilgari surishgan. R.E. Levina nutqning rivojlanishining uch darajasini aniqlaydi. Uning aniqlashicha, umumiy nutqning yo‘qligi, umumiy nutqning ilk ko‘rinishlari va nutq sistemasining qo‘pol buzilishi bilan harakterli bo‘lishi mumkin.

N.N. Traugott, L.V. Melexovalar esa nutqni shakllanishning 4 davrini (bosqichlarini) ta’kidlab o‘tishgan. Alaliyali bolalarni O.V. Pravdina ham 4 bosqichga bo‘lib ta’riflaydi. Uning fikricha ko‘rsatilgan darajalar bolaning yoshiga va aqliy rivojlanishiga bevosita bog‘liq emas bo‘lib, alaliya nutq kamchiligi bir muncha murakkab jarayondir. Bolaning ilk yosh davridan boshlab maktabgacha bo‘lgan davrga yoki undan so‘ng ham davom etishi mumkin deya ta’kidlanadi. Umuman olganda, hozirgi kunda tadqiqotchilar nutq buzilishlari va ularni keltirib chiqaradigan bir qator nutqiy vositalar va kasalliklarini ko‘rsatadilar. Alaliya nutq kamchiligi mavjud bo‘lgan bolada nutq apparatlarining motorli koordinatsiyasi o‘smay qoladi. Nutq harakatli analizatorining analitik va sintetik faolligini buzilishi holati ko‘chish apraksiya, ketma-ketlikni buzilishi, almashtirish artikulyatsiyalarini almashtirish holati bilan uzviy bog‘liq deya tushunish mumkin.

Artikulyatsion ko‘chishdagi ma’lum bir tovush artikulyatsiyasini qidirish, ma’lum bir artikulyatsion harakat yoki harakatni bajarishning yo‘qligi, ketma-ketlik va o‘tish holatining o‘zlashtirishdagi mavjud qiyinchiliklarni ko‘rishimiz mumkin. Ushbu holatlarda yetakchi vosita nutqning artikulyar buzilishi deya ta’kidlanadi. Shu bilan birgalikda, kinetik yoki kinestetik apraksiya tufayli fonetik va fonemik tizimda orqada qolish holatlari ham namoyon bo‘ladi. Aksariyat holatlarda alaliyali bolalar, tovushlarni to‘liq idrok eta olmasligi sababli ibora va gaplarning ma’lum bir qismini tushunadilar va ularni semantik ya’ni to‘liq ma’nosini to‘la tushuna olmaslilari bizga ma’lumdir. Fonematik idrokning rivojlanmanganligi bu ikkilamchi nuqson bo‘lib asosan bog‘langan nutqning yo‘qligi holatida vujudga keladi. Faol so‘z boyligi juda kam bo‘lgan bolalarda yetarlicha passiv lug‘atlar mavjud bo‘lib, ular bir qarashda, nutqni tushunayotgandek ko‘rinishi mumkin, ammo bog‘langan nutqning murakkab ko‘rinishlarini tushunishda ba’zi qiyinchiliklarga duch keladilar. Alaliyali bolalar grammatik shakllarni deyarli to‘liq tushunmaslikdan tashqari leksik-grammatik strukturani tushunishda ham qiyinchiliklarga duch keladilar. Fonematik buzilishning yaqqol nomoyon bo‘lishi tovushlarni idrok etish va takrorlashdagi buzilishlar, bolalarda so‘zlar tarkibidagi tovushlar va ularning ketma-ket kelishi so‘zlar va iboralar shakllanishini tuzishdagi, grammatik vositalardan foydalanishda yetarlicha kamchiliklar namoyon bo‘ladi. Alaliyali bolalarda so‘zlar va jumalarni tushunishdagi fonematik buzilish, nutq-ovoz bo‘g‘inlarini talaffuz qilish va ma’no jihatidan to‘g‘ri gapirishga ta’siri etishini ko‘rishimiz mumkin. Ushbu holat asosan so‘zlarni ritmik tartibini buzilishi nutqning sekinlashuvida, bo‘g‘in va so‘zlar o‘rtasida to‘xtashlar qilganda, so‘zda tovushlar o‘rnini to‘g‘ri aniqlab, to‘g‘ri talaffuz eta olmagan hollarda vujudga keladi. So‘z va iboralar ritmik tuzilishining shakllanmaganligi ohanglar, templar va nutq ritmining buzilishi bilan birga aks etadi.

Bosh miyaning nutq markazi joylashgan yarim korteksidagi meyoriy holat va artikulyatsion harakatlarga bog’liq kinestetik impulslar tovushlarni tahlil qilish va sintez qilish jarayonida muhim ahamiyatga ega bo’lib, so’zlarning tovush tarkibini aniqlashtirishga va ovoz diapozonini meyoriy darajada saqlashga ko’maklashadi. So’zda tovushlarning to’g’ri ketma-ketligini, jumladagi so’zlarni topa olishdagi, bir so’zdan ikkinchisiga o’tishdagi va asosiy asabiy jarayonlarning harakatchanligini, qo’zg’alish yoki turg’unlik o’choqlarining buzilishini vujudga keltiradi. Miya yarim korteksining rivojlanish darajasi meyorida bo’lmasa, nutq funktsiyasi shunchalik chuqurroq va qo’polroq buzilgan bo’lishi mumkin. Motor alaliyali bolalarda mavjud lug’at asta sekin rivojlanishi mumkin. Leksik va semantik ma’nodorlikning yetishmasligi tufayli so’zlar tarkibida tovushlar tartibi o’zgarishga duch keladi. Ko’pincha tovushlarni almashtirish predmetlarning bir birga tashqi jihatdan o’xshashligi yoki tovushlar talaffuzining artikulyatsion jihatdan o’xshashligi bilan aniqlanadi. V.K. Vorobyeva (1985) tomonidan belgilanganidek, ma’no va almashtirishning tarqalishi ko’pincha otlarga qaraganda fe’llarni ishlatilganda ko’proq vujudga keladi. Bolalar sinonimlarni, antonimlarni, umumlashtiruvchi so’zlarni qanday ishlatishni tushunishmaydi. Ularning sifatlar va atamalar bilan ta’minlanishi tor va monoton bo’lishi mumkin. Nutqni rivojlantirishning barcha bosqichlarda lug’atni yangilashdagi qiyinchiliklar, bolalarning so’z birikmalaridan tanlab olishlari va berilgan iboralar uchun eng mos va aniq bo’lgan so’zlardan to’g’ri foydalanmasliklaridadir deb bilish mumkin.

Alaliyali bolalarning so’z boyligi kundalik uy-ro’zg’or mavzulari bilan cheklangan bo’lib, u sifat jihatidan past bo’ladi. Bola so’zlarning ma’nosini tushuntira olmaydi, so’zlarni shakllantirish vositalaridan foydalanishni anglolmaydi. Ularda ilk yosh davrlaridan maktabgacha yoshgacha nutqiy buzilishlar yaqqol nomoyon bo’ladi. Nutqning grammatik tuzilishining o’ziga xos xususiyatlari haqida N.N. Traugott, R.E. Levina, B.M. Grinshpun, S.N. Shaxovskaya, E.F. Sobotovich, V.A. Kovshikova va boshqa tadqiqotchilar asarlarida o’z fikrlarini bildirib o’tganlar. Alaliyali bolalarda grammatik strukturani tog’ridan to’g’ri bir qator kamchiliklarni ko’rish mumkin bo’ladi. Ular grammatik strukturadan o’zak va qo’shimchalardan ishlata olmaydilar. Bolalar so’zlar va gaplarni tuzish hamda ularni tahlil qilish, umumlashtirish lingvistik belgini tushunish va to’g’ri ishlatish muayyan morfema, so’zni muayyan mavzu yoki hodisa bilan bog’lash uchun foydalana olmaydilar. Ular ot va fe’llarning sonli shakllarini o’zlashtirishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Alaliyali bolalarda nafaqat nutq faoliyati, balki bilish jarayonlarining shakllanishi orqada qolishi mumkin. Motor alaliyada turli xil nevrologik alomatlarini ko’rish mumkin. Miya disfunktsiyasining yo’qolganligidan tortib markaziy asab tizimiga zarar yetkazish belgilaridan jiddiy nevrologik kasalliklarga (parez), ayniqsa piramidal va ekstrapiramidal tizimlargacha nuqsonlar mavjudligi ko’rish mumkin. N.N. Traugottning so’zlariga ko’ra, og’iz bo’shlig’i apraksiyasi alaliyali bolalarning 10 foizini tashkil etadi. Bolalarda harakatlanishning pasayishi, ritmning yetishmasligi, dinamik va statik muvozanatning buzilishi (ular oyoqqa tura olmaydilar, oyoq barmoqlari va poshnalari bilan yura olmaydilar, to’pni tashlaydilar va tutib oladilar va hokazo) ayniqsa, mayda qo’l matorikasi barmoqlar harakatlari buzilishlarida ham ko’rish mumkin. Motor alaliyali bolalarda chap qo’l va ambidextriya ustunligi haqida asosli dalillarni ko’rishimiz mumkin. Ba’zi bolalar harakatsiz, impulsiv, tartibsiz, giperaktiv boshqalar esa aksincha, letargik inert bo’lishi kuzatiladi.

Bolalarda nutq yetishmovchiligiga reaksiya sifatida izolyatsiya, beparvolik, o’z-o’zidan shubhalanish, stress holatlari, ortib borayotgan asabiylashish, xafagarchilik, yig’lashga moyillik va boshqalar aks etadi. Ba’zida bolalar nutqdan faqat hissiy vaziyatlarda foydalanadilar xolos. Xatolardan va masxara qilinishdan qo’rqish ularni nutqdagi

qiyinchiliklarni yanada murakkablashtiradi, nutq bilan aloqa qilishni rad etadi va imo-ishoralardan foydalanilinishiga o‘tishadi. Alalik bolaning shaxsiyati o‘ziga xos xususiyatlari bolalar jamoasidan ajratib turadi hamda yoshiga qarab uning ruhiyatiga ko‘proq salbiy ta’sir etadi. Gnozis, praksiya, fazoviy vaqtni shakllanishidagi qiyinchiliklar nutq vositachiligi sifatida tasniflanadi. Bolalarning kognitiv fan-amaliy faoliyati jarayonida o‘ziga xos xususiyatlar mazmuni, faoliyat usullarini umumlashtirish darajasi va amalga oshirish darajasi bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ayupova M.Y. Logopediya: darslik, Toshkent, O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.
2. Khakharova Malika Maksudovna (2024). Technologies for the development of the lexical-grammatical aspects of the speech of children with severe speech defects. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 16-20. ISSN Online: 2771-8948. Volume 25.
3. Выготский Л. С. Проблема возраста // Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т.; Т.4. – М.: Педагогика.
4. Тимонен Е.И. Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по подготовке к обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (подготовительная группа) / Е. И. Тимонен – СПб.: Детство-Пресс
5. Поваляева, М. А. Справочник логопеда [Текст] / М. А. Поваляева. Ростов-на-Дону : «Феникс»